

УДК 94(47)

**ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИИ И ЗАПАДА:
ОБ ИСТОКАХ РАЗЛИЧИЯ, НЕПОНИМАНИЯ И ВРАЖДЫ**

ВАКУЛОВА Т.В., УШАКОВ С.В.

**Севастопольский государственный университет,
Институт археологии Крыма РАН**

Конфликт между Россией и Западом носит цивилизационный характер. Поиск истоков разделения между ними, выражающегося через непонимание, а иногда и вражду, позволяет говорить о том, что такие взаимоотношения установились в Средние века (например, по линиям противостояния «Русь и Европа», «православие и католицизм»). Однако некоторые черты будущего противостояния можно отыскать еще в Античности – в конфликте между «западным» (латинским) Римом и «восточными» (греческим) Афинами. Основываясь на идеях цивилизационной теории, авторы обосновывают основные линии этого конфликта и раскрывают их происхождение.

The conflict between Russian and West has civilizational nature. Extensive research on the origins of division between them, which is expressed through incomprehension and, sometimes, enmity, allows to say that even though such interrelations established in the Middle Ages (for example, "the Rus and the Europe", "Eastern Orthodox Christianity and Catholicism", some of their grounds we can find as far back in time as the conflict between "western" Latin Rome and the "eastern" Greek Athens. Based on the ideas of the civilizational theory the authors ground the main lines of the conflict and reveal their origins.

Ключевые слова: Россия, Запад, конфликт, Латинский Рим, Эллада, Античность, цивилизационный раскол.

Key words: Russia, West, conflict, Latin Rome, Hellas, Antiquity, civilizational division.

Для людей, переживших «холодную войну», крушение системы социализма и переустройство мира, современная жизнь (точнее, ее международный аспект) кажется неумеренно дикой: столь ожесточенным или даже безумным отношением так называемого «коллективного Запада» к России, еще кажется, не было никогда. Если это хотя бы часть правды, этому должны быть причины.

В кратчайшем виде ситуацию можно было описать двумя широко известными цитатами: 1) «Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись...» (Р. Киплинг); 2) «Два мира – две судьбы». Правда, первая из них относится к Британии как типичному выразителю Запада и к Индии как «классическому» проявлению Востока, а вторая – родом из советского прошлого, но вполне позволительно распространить ее и на прошлое, и на настоящее во взаимоотношениях евроатлантической общности, то есть Запада и континентальной России.

Актуальность ситуации – в современном политическом и ментальном противостоянии, которое, кажется, затрагивает всех и каждого, но корни её, как представляется, отнюдь не в «злой воле» политиков, и не только в порой превратно понимаемых «национальных интересах» и банальной экономической выгоде. И хотя с точки зрения западных и отечественных неолибералов это противостояние кажется нелогичным, неверным, политически ошибочным, но на самом деле оно носит цивилизационно-культурный характер.

Еще основоположник цивилизационной теории Н.Я. Данилевский писал: «Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянстве вообще нечто ей чуждое. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не только чуждое, но и враждебное начало. Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью, – нет, не принадлежит» [8, с. 52–53]. Согласно идейным изысканиям, происходившим в русской философской мысли приблизительно в 40–50-е годы XIX века, в русском обществе сформировались два, казалось бы, противоположных направления: славянофильство и западничество. Первые поддерживали идею об «особом пути России», а их оппоненты считали, что необходимо идти за Западной цивилизацией, особенно в сферах культуры, общественного устройства и гражданской жизни.

Впоследствии теория Н.Я. Данилевского [8] получила развитие в трудах европейских учёных – О. Шпенглера [20], А.Д. Тойнби [17], К. Ясперса [24].

Карл Ясперс выделяет отличительные черты Западной и Восточной цивилизаций: Запад обладает уникальным географическим положением. От замкнутых континентов Китая и Индии он отличается большим разнообразием и включает в себя острова, полуострова, пустыни, оазисы, различные типы климата, множество языков и народов, внесших свой вклад в историю. Западным народам известна идея политической свободы, которая не возникала на Востоке. Западная цивилизация проникнута рациональностью. В этом – одно из отличий западного мышления от восточного. Западная наука направлена на анализ свойств объекта, восточная – на его духовное постижение. Западный человек ориентирован на будущее, восточный – на вечность. Европа в своем превосходстве заплатила за все, чего она достигла, определенную цену, которая заключается в том, что «мы совсем не находимся на пути совершенствования человеческой природы». Азия в этом смысле является для Запада необходимым дополнением. С ее помощью, возможно, Европа обнаружит в себе нечто такое, что откроет возможности человека, до сих пор неизвестные и нереализованные. Соприкасаясь с Востоком, Запад, вероятно, соприкоснется с совершенно иной человеческой сущностью, но «непременные черты исторической экзистенции» помогут обнаружить общее, что непосредственно касается самих европейцев [24].

Н.Я. Данилевский считал, что именно цивилизационные основы – религия, язык, культура, традиции, общая историческая память характеризуют основные различия между современными ему цивилизациями. При этом все исследователи считают, что между цивилизациями идет борьба, более того, они пишут о войне цивилизаций.

Прогнозирование процессов неизбежного противостояния в сценариях межцивилизационного взаимодействия с целью установления системы-лидера, которая учитывает все внутренние и внешние факторы развития цивилизаций, было бы невозможно без характеристики тех особенностей системы, которые дают основания для интеграционных процессов и усиления позиций в международных отношениях. Дело не в том, что в мире действуют схоластические процессы, а в цивилизационном коде, который заложен внутри каждой цивилизации и формирует её основу, в той уникальной роли, которую играет каждая отдельная, уникальная культурно-цивилизационная система в международных отношениях, в том, что эту роль цивилизации должны исполнить в полной мере в своем движении в пространстве и времени, учитывая как случайности, так и закономерности.

Поэтому мы полагаем, что без понимания онтологических истоков межцивилизационного противостояния невозможно понять смысл вражды и непонимания между государствами – носителями и хранителями своих цивилизационных основ и кодов, невозможно постичь сокровенный смысл происходящих глобальных геополитических трансформаций и международно-политических конфликтов (включая современный миграционный), невозможно смоделировать дальнейший ход развития современного мира.

Поясним. Да, Россия с ее «русским миром» – это не классический Восток (то есть не Иран, Аравия, Индия, Китай или Япония); это – тоже Европа, но Европа «другая», с другим ментальным кодом, иными духовными основами, соотношением духовного («общественного сознания») и материального (экономической жизни) чем у ее западной окраины, ставшей «центром мира», как ей показалось, совсем недавно по историческим меркам.

Эти «другие» качества выражены уже в эпоху Древней Руси. Например, в «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона (1050) – в форме противостояния Закона

(Ветхого Завета) и Благодати (Нового Завета): «Прежде Закон. Потом Благодать. А в Благодати и Закон не нужен». А Благодать, добавим, – это еще и нравственные основы общества, в данном случае, древнерусского.

Но это только одна линия противостояния. Вторая линия, имеющая отношение и к нам, это – Византия и Латинский Запад. С одной стороны – Византия (с точки зрения Запада) – ненастоящая христианская Европа. Её не жаль, и даже можно захватить, сокрушить и разграбить, что и было сделано крестоносцами в 1204 г. Русь же, превращающаяся в Россию – это продолжатель «Византийского мира» согласно формуле «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать...».

У этой линии противостояния имеются свои глубокие истоки. Страна, которую мы привычно называем Византией, на самом деле – Восточная Римская империя, наследница «Греческого мира», а Латинский Запад – в значительной степени продолжатель Западной Римской империи. Важно отметить, что римляне смогли романизировать только Запад, а на Востоке им это не удалось.

Вспомним о некоторых различиях менталитета античных римлян и греков¹ [5, с. 485–490], [6]. У тех и других общество было организовано по типу общины-полиса (в Элладе) [1, с. 9–36] и общины-цивитас (в Риме) [2]. Правда, полисы собрать в нечто единое оказалось возможным только железной волей и рукой македонян Филиппа и Александра, но это было концом классической полисной системы. Римский цивитас, напротив, завоевал не только всю Италию, но и Средиземноморье. При этом завоевание велось самим Римским полисом [9, с. 53]. В чем сыграла свою роль непревзойденная и до поры почти непобедимая военно-политическая стальная «машина» римского государства при сохранении полисных институтов и постепенного расширения римского гражданства [9, с. 53–54]? «Виноваты» ли в этом римские добродетели²? Вероятно, да, частично. Сыграли ли здесь роль и некоторые особенности римского религиозного культа, например, его формализм? Как бы там ни было, отныне именно формализм – родовая черта Западного мира. Несомненно, что на позднеантичной западно-римской основе сформировалось западное (католическое) христианство, а на греческой (восточно-римской) – православное восточное.

Чем же римская культура, латинское мышление, мышление «Среднего моря» стало отличаться от византийской культуры и мышления? Отличия Западной Европы от Восточной не только в географии, но прежде всего в религиозно-культурных представлениях. На философском уровне можно сказать, что Восточная Европа – это наследники Платона, а западная – Аристотеля. Основные отличия заключаются в отношении к власти, к материальным и духовным ценностям. Западная Европа считает частную собственность абсолютной ценностью, а на Востоке Европы больше ценятся духовно-нравственные богатства. Восточноевропейское мировоззрение подразумевает, что всё в жизни принадлежит Богу, и сам человек в том числе, а западноевропейское – исключительно свободному и всемогущему человеку, западные европейцы считают всё своим. И главное при этом – Западная Европа хранит свои корни в христианском Риме, то есть католицизме, а Восточная в христианстве византийском, то есть православии. Именно эти различия основополагающие, принципиальные и глубинные, как различия в их мировоззрении и менталитете.

Ещё одна важная отличительная особенность православного мышления – это соборность. Соборность – это понятие теперь именно русское, православное, означающее свободное духовное единение людей не только в церковной, но и в светской жизни, общение в любви и братстве. Соборность означает, что в церкви происходит добровольное соединение (собор) людей на основе любви к Богу и друг к другу. Славянофилы уделяли большое значение этому свойству русской ментальности, как об этом писал, например, А.С. Хомяков [23]. Католики, по мнению славянофилов, сильно преувеличивают значение авторитета церковной власти и иерархии и пренебрегают личной религиозностью верую-

¹ «Арете» (доблесть) и др. [5, с. 485–490].

² 1) Fides – верность, 2) Pietas – исполнение обычаев, 3) Virtus – мужество, 4) Honor – заслуживающий одобрения, уважения и почта (воинская честь), 5) Concordia – согласие, единство, 6) Aequitas – справедливость, 7) Libertas – свобода, 8) Disciplina – безоговорочное подчинение старшему (Они имеют давнюю историю: [15, с. 149–153 и сл.]).

щих, а протестанты сосредотачивают внимание на индивидуальном, собственном, и не видят истинного смысла общей религиозной жизни. Славянофилы полагали, что только православию свойственна соборность, которая соединяет потребности верующего человека и Церкви. А.С. Хомяков рассматривал западноевропейскую индивидуальную свободу как начало, разлагающее общие духовные основы жизни. Соборность, по его мнению, от Святого Духа, чего католики не признают [22, с. 75]. Использовать это понятие на уровне национального единства (как это делается на Украине, где был введен праздник День Соборности, хотя существует церковный раскол), использовать на уровне культурной традиции или объединения территорий означает уничтожить ее духовную суть и подменять общим сознанием. И как теперь сложилось, именно безмерный и безграничный индивидуализм – одна из характернейших черт именно Западного мира.

Следует сказать и еще об одной из важнейших скреп вначале римского и западного средневекового и позднее буржуазного общества – римском праве. А ведь это их Закон и не наша Благодать.

Вот эти «родовые пятна» западного евроатлантического мира как цивилизационной «суперсистемы» (терминология Л.Н. Гумилева [7]) во многом определили ее судьбу. А Русь – Россия с течением времени превратилась не только в страну на границе Европы и «Дикого поля», но и в страну-цивилизацию, занявшую всю Северную Евразию, со своими ментально-цивилизационными отличиями от Запада, даже прошедшими через советский красный эксперимент.

Многие исследователи указывали на различия между Европой и Востоком (Азией) начиная с легендарно-мифологических времен. Так Н.В. Халяпина, пишет о древнегреческом мифе «О похищении Европы» как о символе теократического и геополитического раскола Евразии ещё в древнейшие времена [21]. Миф о Похищении Европы с одной стороны отражает изменения, происходившие в экономической жизни европейцев (заимствование земледелия и скотоводства из Азии). С другой стороны, видимо, одновременно были заимствованы и культурные традиции, и обряды жителей Азии – индоевропейцев.

Еще русский мыслитель П.Я. Чаадаев [18], [19] в своих трудах дал сравнительную характеристику западной, российской и восточной цивилизаций, характеризуя подробно западную. С его точки зрения, Запад смог заимствовать лучшее, что создано Востоком. Запад *«овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком охвате»* [18, с. 139]. Запад явился преемником духовной работы всех народов всех истекших времен. К Западной цивилизации, по мнению П.Я. Чаадаева, принадлежат все европейские страны, кроме России. Он выделил следующие черты Запада: постоянное, динамичное развитие; взаимодействие народов; непрерывное, преемственное движение идей; облагораживающее влияние христианства на духовную и социальную жизнь общества; формирование гуманистических духовных ценностей; создание системы образования, расцвет науки и искусства; свобода и благоустроенная жизнь народов (*«люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние»*) [18, с. 45]. В Европе, по его мнению, свобода и благосостояние, гуманное воспитание, усвоение европейцами ценности истины, правопорядка и справедливости определяли особенности *«характера современного общества и его цивилизации»*.

Однако, на наш взгляд, европейская цивилизация в отличие от российской, православно-славянской отличается агрессивностью, тенденцией к культурной экспансии, пренебрежением к другим культурам. Раздачу одеял оспенных больных непокорным индейцам могли осуществить только на «Диком» Западе, что немыслимо в России! Это по своему обосновывается. По мысли А.Д. Тойнби [17], к экспансии цивилизацию толкают два основных фактора: 1) успешное экономическое развитие и 2) демографический динамизм. Тойнби считает, что государства и этносы, против которых совершается агрессия, реагируют на сильный удар сильным ответом: *«стимул ударов очевиден, чем тяжелее удар, тем сильнее стимул»* [17, с. 144]. Мыслитель утверждает, что между цивилизациями действуют законы, и один из них – закон «Вызова и Ответа», считая, что историческая ситуация или другие факторы ставят перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества или цивилизации определяется выбором варианта решения – то есть «ответом».

Современный отечественный исследователь Л.П. Решетников [16] пишет, что *«все войны России, приводившие к расширению её территорий, были вызваны либо геополитическими причинами, либо восстановлением справедливости»*. Об это же писал и великий русский учёный Д.И. Менделеев: *«Русский народ никогда не был склонен к завоевательству, и если воевал и покорил немало народов, то лишь потому, что к этому принуждали его прямо слагавшиеся обстоятельства»* [14, с. 45]. Так, войны России с Турцией и покорение Кавказа были вызваны, например, политическим (геополитическими), а не религиозным факторами. При этом в Российской империи все её народы были равны перед Богом, царём и законом [16]. Всё это вместе взятое также создавало особую русскую православную цивилизацию.

В ходе военного противостояния России с Западом русские войска на каждый «вызов» отвечали ещё более сильным «ответом». Русские войска дважды – в 1760 году в период Семилетней войны при активизации западной цивилизации в лице Пруссии во главе с королём Фридрихом II, который вынашивал захватнические планы в Центральной и Восточной Европе, и в 1945 году в период Великой Отечественной войны – брали этот форпост Запада на Востоке. В 1743 году победоносно вошли в Стокгольм, в 1799 году – в Рим, в 1814 году – в Париж, штурмовали в 1794 и в 1831 годах Варшаву. Таких «ответов» на «вызовы» Европы, как видим, много. И это была не наша инициатива. При этом, побеждённые не уничтожались, народы их не находились под гнётом России, и всё это еще раз показывает неагрессивный характер борьбы со стороны России. На многочисленные попытки Запада расширить экспансию в сторону России, на попытки присоединить её земли к себе Россия отвечала жёстко, но гуманно, сохраняла побеждённым странам право на существование. Только в годы «советской цивилизации» (по С.Г. Кара-Мурза) Запад по-настоящему почувствовал на себе давление России, её ответную реакцию после Победы в 1945 году.

При этом само понятие «метрополия» в России отсутствовало. Как верно пишет А.Н. Боханов, *«Россия никогда не была «колониальной державой» в общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. У неё никогда не было метрополии как таковой: исторический центр был, а метрополии не было. Российская территориальная экспансия носила главным образом стратегический характер, диктовалась потребностями военной и государственной безопасности»* [4, с. 148].

Российская цивилизация, по мнению большинства современных исследователей, не является ни азиатской, ни типично европейской, но служит мостом между ними. Цивилизационная модель организации российского общества складывалась в особых условиях. Во-первых, это было огромное расширяющееся пространство с недостаточным количеством населения и слабо развитыми транспортными связями. Во-вторых, это был аграрный тип хозяйства, ориентированный на усиление военного могущества, которое обеспечивало отражение набегов врагов. В-третьих, этот путь развития носил экстенсивный характер. В-четвертых, все сплачивала сильная авторитарная власть и развитая бюрократическая система.

П.Я. Чаадаев пытался понять роль России в процессе взаимодействия Запада и Востока. Геополитическое положение России, в представлении Чаадаева, имело свои преимущества и недостатки. Россия находилась между двумя великими цивилизациями – Востоком и Западом *«...раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, ... мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара»* [19, с. 329]. Однако Россия не вошла ни в одну из этих цивилизаций, длительное время существуя замкнуто. Приняв православие, она оказалась в изоляции от католического Запада.

Существенное влияние на формирование российской цивилизации оказала идея «особого», мессианского предназначения России и её особого исторического пути, который выражался в уже упомянутой формуле: «Москва – третий Рим». П.Я. Чаадаев писал в этой связи, что *«мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку и не имеем традиций ни того, ни другого»*. Называя русский народ «исключительным», он писал:

«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок» [19, с. 21].

Добавим об идее русского византизма. Она выпукло представлена в трудах К.Н. Леонтьева [13], при этом его византизм шире понятия «славянофильство». По мнению мыслителя, предназначение России не является «односторонне славянским», потому что она «давно уже не чисто славянская держава». К.Н. Леонтьев утверждал, что византийская культура противостоит западноевропейской, а России в этом противостоянии предстоит выполнить особую миссию: создать новую цивилизацию – славянско-азиатскую. К.Н. Леонтьев выступал против «европейской жизни», считая, что в укреплении государства следует ожидать реальной помощи от религии – христианского православия, которое должно стать средством «общественной дисциплины». В европейской цивилизации он видел признаки увядания, «гниения» и разложения. (Л.Н. Гумилев, об этом позже писал, как о падении пассионарности [7]). Фундаментом нового культурно-государственного здания должно было стать формирование восточно-православной политической, религиозной, культурной конфедерации славянских стран. Именно эта конфедерация должна была обеспечить оплот против западного европеизма.

Н.Я. Данилевский также исследовал причины противостояния славянской и западной цивилизаций. Корни этой враждебности, по его мнению, кроются в том, что Россия и Европа принадлежат к различным историко-культурным типам: Европа – к романо-германскому, Россия – к русско-славянскому. В Европе идёт период упадка, а славянская цивилизация находится на стадии расцвета своих творческих возможностей. Позднее Н.А. Бердяев [3] написал, что эта вражда обращена не к европейской культуре, а к европейской цивилизации – «безрелигиозной» и «мещанской». Противостояние России и Европы, Востока и Запада представлялось Н.А. Бердяеву как борьба «духа с бездушием, религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией».

Размышляя о противостоянии России и Запада, об истоках их различия, непонимания и вражды, о всемирных претензиях Запада, А.Д. Тойнби отметил: *«Очевидно, что это часть более крупного и честолюбивого замысла, где западная цивилизация имеет своей целью не больше и не меньше, как включение всего человечества в единое общество и контроль над всем, что есть на земле, в воздухе и на воде, и к чему можно приложить для пользы дела современную западную технологию. То, что Запад совершает сейчас с исламом, он одновременно делает и со всеми существующими ныне цивилизациями – Православно-христианским миром, Индуистским и Дальневосточным»...*

Наконец, русский философ И.А. Ильин отмечал, что «в мире наряду с дружественными силами есть народы, государства, церковные центры, враждебные национально-державной России, есть противники, обещающие себе от крушения, унижения и ослабления России всяческий успех. Поэтому, с кем бы мы ни вели международные дела, мы не должны ждать от завоевателя – спасения, от расчленивателя – помощи, от религиозного соврагителя – сочувствия и понимания, от погубителя – благожелательства, и от клеветника – правды» [10].

И к этому почти ничего добавить. Остается помнить о глубоких корнях противостояния и определенной несовместимости, которые теряются в глубине веков...

Таким образом, истоки непонимания и вражды, усугубленные политическим (и геостратегическим) противостоянием между Западом и Россией имеют временную глубину даже не тысячелетней давности и относятся ко временам формирования греко-римских различий в рамках античной цивилизации. Эти различия окончательно оформились в эпоху разделения христианства на западное и восточное, католическое и православное и превратились в противостояние в эпоху развитого Средневековья. С течением времени они стали столь глубокими (хотя и не всегда полностью осознаваемыми), что превратились в цивилизационные.

Источники и литература.

1. Античная Греция. М.: Наука, 1983. Т. 1–2.
2. Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В.В. Дементьева, И.Е. Суриков. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 240 с.

3. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Эксмо–Пресс, 1999. 736 с.
4. Боханов А.Н. Последний царь. М.: Вече, 2006. 148 с.
5. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1988. 496 с.
6. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Выпуск I. СПб.: Издание Т-ва О. Н. Поповой, 1913. 100 с.
7. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. 544 с.
8. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Составление и комментарии Ю.А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 816 с.
9. Дьяконов И. М. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. Изд. 2-е, испр. М.: КомКнига, 2007. 384 с.
10. Ильин И.А.: Pro et contra: Личность и творчество Ивана Ильина в воспоминаниях, документах и оценках русских мыслителей и исследователей. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 2004.
11. Историография античной истории / Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1980. 415 с.
12. Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека. М., 1997–2001. Т. 1-2.
13. Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891) Серия: Прошлое и Настоящее Москва, Изд-во Республика, 1996. 799 с.
14. Менделеев Д. И. К самопознанию России. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1907.
15. Немировский А. И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1964.
16. Решетников Л.П. Вернуться в Россию. Третий путь, или тупики безнадёжности. М.: Издательство «ФИВ», 2013. 232 с.
17. Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / пер с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Айрис–пресс, 2006. 640 с.
18. Чаадаев П. Я. Статьи и письма [Текст]. М.: Современник, 1987. 367с.
19. Чаадаев П. Я. Философические письма [Текст] // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма; перевод с фр. Д.И. Шаховского, Л.З. Каменской, М.П. Лепехина, В.В. Сапова. М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 320–440.
20. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Т.1 / пер. с нем. И.М. Маханькова. М.: Айрис пресс, 2004. 528 с.
21. Халяпина Н.В. Миф о «похищении Европы» как символ предопределённости теократического и геополитического раскола Евразии // Теория и практика современной науки № 5(5) 2015. Режим доступа: http://modern-j.ru/domains_data/files/5/HALYaPINOY.pdf
22. Хомяков А.С. Всемирная задача России / составление и комментарии М. Панфилова. Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 784 с.
23. Хомяков А.С. Собрание починений. Париж: YMCA–Press, 1989. 714 с.
24. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.

References.

1. Antichnaya Gretsia. M.: Nauka. 1983. T. 1–2.
2. Antichnyy polis. Kurs lektsiy / Отв. ред. V.V. Demytyeva. I.E. Surikov. M.: Russkiy Fond Sodeystviya Obrazovaniyu i Nauke, 2010. 240 s.
3. Berdyayev N.A. Sudba Rossii. M.: Eksmo–Press, 1999. 736 s.
4. Bokhanov A.N. Posledniy tsar. M.: Veche, 2006. 148 s.
5. Vinnichuk L. Lyudi. nrvy i obychai Drevney Gretsii i Rima. M.: Vysshaya shkola, 1988. 496 s.
6. Giro P. Chastnaya i obshchestvennaya zhizn grekov. Vypusk I. SPb.: Izdaniye T-va O. N. Popovoy, 1913. 100 s.
7. Gumilev L.N. Etnosfera: Istoriya lyudey i istoriya prirody. M.: Ekopros, 1993. 544 s.
8. Danilevskiy N.Ya. Rossiya i Evropa / Sostavleniye i kommentarii Yu.A. Belova / Отв. ред. О. Platonov. M.: Institut russkoy tsivilizatsii, 2008. 816 s.
9. Diakonov I. M. Puti istorii: ot drevneyshego cheloveka do nashikh dney. Izd. 2-e. ispr. M.: KomKniga, 2007. 384 s.
10. Ilin I.A.: Pro et contra: Lichnost i tvorchestvo Ivana Iina v vospominaniyakh. dokumentakh i otsenkakh russkikh mysliteley i issledovateley. SPb.: Russkiy Khristianskiy gumanitarnyy institut, 2004.
11. Istoriografiya antichnoy istorii / Pod red. V.I. Kuzishchina. M.: Vysshaya shkola, 1980. 415 s.
12. Yeger V. Paydeyya: Vospitaniye antichnogo greka. M.. 1997–2001. T. 1–2.
13. Leontyev K. Vostok. Rossiya i Slavyanstvo. Filosofskaya i politicheskaya publitsistika. Dukhovnaya proza (1872-1891) Seriya: Proshloye i Nastoyashcheye Moskva. Izd-vo Respublika, 1996. 799 s.
14. Mendeleev D. I. K samopoznaniyu Rossii. SPb.: Izdaniye A.S. Suvorina, 1907.
15. Nemirovskiy A. I. Ideologiya i kultura rannego Rima. Voronezh: Izdatelstvo Voronezhskogo universiteta, 1964.
16. Reshetnikov L.P. Vernutsya v Rossiyu. Tretiy put. ili tupiki beznadezhnosti. M.: Izdatelstvo «FIV», 2013. 232 s.
16. Toynbi A.Dzh. Postizheniye istorii: sb. / per s angl. E. D. Zharkova. M.: Ayris–press, 2006. 640 s.
17. Chaadayev P. Ya. Stati i pisma [Tekst]. M.: Sovremennik, 1987. 367 s.
18. Chaadayev P. Ya. Filosoficheskiye pisma [Tekst] // Chaadayev P. Ya. Polnoye sobraniye sochineniy i izbrannyye pisma; perevod s fr. D.I. Shakhovskogo. L.Z. Kamenskoy. M.P. Lepekhina. V.V. Sapova. M.: Nauka, 1991. T. 1. S. 320–440.
19. Shpengler O. Zakat Evropy: V 2 t. T.1 / per. s nem. I.M. Makhankova. M.: Ayris press, 2004. 528 s.

20. Khalyapina N.V. Mif o «pokhishchenii Evropy» kak simvol predopredelennosti teokraticheskogo i geopoliticheskogo raskola Evrazii // *Teoriya i praktika sovremennoy nauki* №5 (5) 2015. Rezhim dostupa: http://modern-j.ru/domains_data/files/5/HALYaPINOY.pdf
21. Khomyakov A.S. *Vsemirnaya zadacha Rossii / sostavleniye i kommentarii* M. Panfilova. Otv. red. O. Pla-tonov. M.: Institut russkoy tsivilizatsii, 2008. 784 s.
22. Khomyakov A.S. *Sobraniye pochineniy*. Parizh: YMCA-Press, 1989. 714 s.
23. Yaspers K. *Smysl i naznacheniye istorii*: Per. s nem. M.: Politizdat, 1991. 527 s.

Вакулова Т. В. Противостояние России и Запада: об истоках различия, непонимания и вражды / Вакулова Т. В., Ушаков С. В. // *Причерноморье. История, политика, культура*. – Серия В: «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 54–61.

Vakulova T. V. *The conflict between the Russian and the West: about the origins their division, incomprehension and enmity* / Vakulova T. V., Ushakov S. V. // *The Black Sea region. History, politics, culture*. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII). – 2018. – P. 54–61.

ОБ АВТОРАХ

УШАКОВ

Сергей Владимирович

Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Отдела античной археологии Института археологии Крыма РАН, доцент кафедры истории и международных отношений Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.
E-mail: yshakovsv@list.ru

ВАКУЛОВА

Татьяна
Владимировна

Кандидат исторических наук. Доцент кафедры «История» Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета.
E-mail: vakulo1@yandex.ru

УШАКОВ

Sergey Vladimirovich

Candidate of History. Senior Researcher of the Department of ancient Archaeology Institute of Archaeology of Crimea of RAS; Associate Professor of History and International Relations department. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University.
E-mail: yshakovsv@list.ru

VAKULOVA

Tatiana Vladimirovna

Candidate of Politics. Associate Professor at the Department of History, Institute of social Sciences and international relations of Sevastopol state University.
E-mail: vakulo1@yandex.ru